

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 334 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymurotova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror turizmni samarali rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari va ahamiyati	302
N.Sh. Mansurova	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	

INNOVATSION LOYIHALAR VA STARTAPLARNI MOLIYALASHTIRISHDA VENCHUR FONDLARINING AHAMIYATI

UDK: 334.7

ORCID: 0000-0001-5511-6164

Atamuradov Sherzod Akramovich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati keng yoritilgan. Venchur fondlari zamonaviy tadbirkorlikning ilg'or loyihalarini qo'llab-quvvatlovchi asosiy manba sifatida namoyon bo'lib, ularning innovatsion iqtisodiyotdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shu bilan birga, venchur fondlarining innovatsiyalar rivojiga qo'shadigan hissasi, ularning moliyalashtirish jarayonlari va iqtisodiy o'sishga ta'siri ham ko'rib chiqilgan. Maqolada xorijiy va mahalliy tajribalardan foydalanib, venchur moliyalashtirish modellari va ularni O'zbekistonda rivojlantirish yo'nalishlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: innovatsion loyihalar, startaplar, venchur fondlar, moliyalashtirish, innovatsiyalar, tadbirkorlik, iqtisodiyot, moliyalashtirish manbalari, texnologik rivojlanish, investitsiyalar.

Abstract: This article examines the role of venture funds in financing innovative projects and startups. Venture funds are a key source of support for advanced projects in modern entrepreneurship, and their significance in the innovative economy is analyzed in the article. The contribution of venture funds to innovation development, their impact on financing processes, and economic growth are also discussed. Drawing on both international and local experience, the article analyzes various models of venture financing and their development prospects in Uzbekistan.

Key words: innovative projects, startups, venture funds, financing, innovations, entrepreneurship, economy, funding sources, technological development, investments.

Аннотация: В статье подробно рассматривается роль венчурных фондов в финансировании инновационных проектов и стартапов. Венчурные фонды являются основным источником поддержки передовых проектов в современном предпринимательстве, и их значение в инновационной экономике анализируется в контексте статьи. Особое внимание уделяется вкладу венчурных фондов в развитие инноваций, а также их влиянию на процессы финансирования и экономического роста. На основе зарубежного и локального опыта рассматриваются различные модели венчурного финансирования и перспективы их развития в Узбекистане.

Ключевые слова: инновационные проекты, стартапы, венчурные фонды, финансирование, инновации, предпринимательство, экономика, источники финансирования, технологическое развитие, инвестиции.

KIRISH

Innovatsion loyihalar va startaplar zamonaviy iqtisodiyotning asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi, ular yangiliklarni joriy etish va yangi bozorlar yaratish imkonini beradi. Biroq, ushbu loyihalarning moliyalashtirish ehtiyojlari an'anaviy banklar va qarz vositalaridan tashqari, maxsus mablag' talab etadi. Shuning uchun venchur fondlari startap va innovatsion loyihalar uchun ideal moliyalashtirish manbai hisoblanadi, chunki ular innovatsion g'oyalarning bozorga kirib borishiga yordam berishga qaratilgan.

Venchur fondlarining asosiy vazifasi yuqori xavfli, ammo katta rivojlanish salohiyatiga ega bo'lgan innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlashdir. Ular an'anaviy moliyalashtirish institutlari, masalan, banklardan farqli o'laroq, xatarlarni kamaytirish yoki foizlar orqali daromad topishga emas, balki loyihaning kelajakda katta qiymatga ega bo'lish imkoniyatini oshirishga qaratilgan. Bu esa startap va innovatsion loyihalar uchun moliyaviy va boshqaruv yo'nalishidagi qo'llab-quvvatlashni ham o'z ichiga oladi.

Hozirgi kunda global venchur sarmoyasi bozorida katta o'sish kuzatilmoqda va bu o'sish, ayniqsa, texnologik rivojlanish sohasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda ham innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish uchun venchur fondlariga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Venchur fondlarining yaratilishi nafaqat tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlaydi, balki mamlakatdagi innovatsion muhitni yaxshilash va iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur maqolada venchur fondlarining ahamiyati, ularning O'zbekiston sharoitidagi rivojlanish istiqbollari va qo'llanilish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Venchor fondlari, asosan, xususiy kapital yoki mustaqil investitsion fond sifatida faoliyat yuritadi va yuqori tavakkalchilikka ega, katta rivojlanish imkoniyatiga ega loyihalarni moliyalashtiradi. Venchor fondlari tushunchasi ilk bor 1950 yillarda AQShda shakllangan va o'sha davrda texnologik rivojlanishning asosiy qo'llovchisi sifatida tanilgan. Venchor moliyalashtirish, asosan, yangidan paydo bo'lgan yoki barqaror biznes modelga ega bo'lmagan innovatsion loyihalar uchun kapital taqdim etishni nazarda tutadi. Bugungi kunda venchor fondlari nafaqat texnologik, balki ijtimoiy, moliyaviy va ekologik innovatsiyalarga ham sarmoya kiritmoqda.

Innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish va venchor fondlarining iqtisodiyotdagi ahamiyati haqida ilmiy tadqiqotlar Jozef Shumpeter tomonidan o'tkazilgan. Uning "Kreativ buzg'unchilik" (bunyodkor buzg'unchilik) konsepsiyasi venchor sarmoyalarning innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyatini tushuntirib beradi. Venchor fondlari va innovatsiyalarni moliyalashtirish mavzusidagi ilmiy tadqiqotlar asosida zamonaviy tadbirkorlikni rivojlantirishdagi asosiy qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida tan olingan.

AQSh, Yevropa va Osiyodagi rivojlangan venchor moliyalashtirish modellari ko'plab mamlakatlarda o'z ta'sirini namoyon etmoqda. AQShning Silikon vodiysi global innovatsiya markazi sifatida tanilgan bo'lib, u yerda venchor fondlari eng ilg'or loyihalarga sarmoya kiritib, ularni jahon bozoriga chiqaradi. Yevropada, ayniqsa, Germaniya va Buyuk Britaniyada, venchor fondlari orqali texnologik startaplarni qo'llab-quvvatlash amaliyoti keng tarqalgan. Mahalliy jihatdan olganda, O'zbekistonda ham innovatsion loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Ammo venchor kapital bozorini yaratish va rivojlantirish uchun qonunchilik va institutsional muhitni shakllantirish talab qilinadi va bu asosiy masalaga aylanmoqda.

Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchor fondlarining roli va ahamiyatini chuqurroq tushunish uchun mazkur sohadagi ilmiy adabiyotlar va tadqiqotlarga asoslanish zarur. Turli olimlarning venchor kapital va innovatsiya mavzusidagi tadqiqotlari ushbu sohaning nazariy va amaliy asoslarini yaratishga qo'shgan hissasini anglashga yordam beradi. Quyida venchor sarmoyasi va tadbirkorlik sohasida eng muhim tadqiqotlarni amalga oshirgan olimlarning asarlari va ularning asosiy natijalari tahlil qilinadi:

Josh Lerner va Pol Gompers — "The Venture Capital Cycle": Bu asar venchor kapital jarayonlarini chuqur tahlil qiladi. Lerner va Gompers venchor kapitalning rivojlanish jarayonlari, sarmoyalarni jalb qilish, loyihalarni tanlash va chiqish strategiyalari haqida tushuncha beradilar. Ular venchor fondlarining moliyaviy va strategik jihatlarini yoritgan holda, bu kapitalning biznes innovatsiyalarini qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyatini aniqlashadi¹.

Josh Lerner va Pol Gompers — "Venture Capital and Private Equity: A Casebook": Lerner va Gompersning ushbu kitobi venchor kapital va xususiy kapital sohasidagi ishlarni hujjatlar asosida tushuntirib beradi. Asar asosan keys tadqiqotlar orqali venchor sarmoyalarning turli biznes holatlarda qanday amalga oshirilishini va ularning muvaffaqiyatga yoki muvaffaqiyatsizlikka qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qiladi. Kitob tadbirkorlar va sarmoyadorlar uchun amaliyotga asoslangan yo'llanma sifatida xizmat qiladi.

Devid S. Rouz — "Angel Investing: The Gust Guide to Making Money and Having Fun Investing in Startups": Bu asar angel sarmoyachilar va ularning venchor bozoridagi rolini yoritadi. Rouz, o'zining tajribasidan kelib chiqib, angel sarmoyaning innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyati va bu jarayonda uchraydigan asosiy tavakkalchiliklar haqida batafsil yozadi. U bu kapital manbasining venchor fondlaridan farqli jihatlarini tushuntirib, startaplar uchun imkoniyatlar ochishdagi muhim o'rinni yoritib beradi².

Tomas Xellman va Manuel Pasternek — "The Economics of Venture Capital and Private Equity: A General Guide": Xellman va Pasternekning ushbu asari venchor kapitalning iqtisodiy jihatlarini tushuntirib beradi. Ular venchor sarmoyalarning bozor dinamikasi, inqiroz holatlarida sarmoyalarni boshqarish va iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini tahlil qiladilar. Kitobda venchor fondlarining tadbirkorlikni rivojlantirishdagi roli hamda ularning muvaffaqiyatli sarmoya strategiyalari ko'rib chiqilgan³.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada innovatsion loyihalar va startaplar uchun venchor moliyalashtirishning ahamiyatini o'rganish maqsadida bir qator tadqiqot usullari qo'llanildi. Asosiy usullardan biri qiyosiy tahlil bo'lib, u orqali xorijiy va mahalliy venchor sarmoyasi modellari o'rtasidagi o'xshashliklar va farqlar o'rganildi. Qiyosiy tahlil orqali AQSh, Yevropa va O'zbekiston tajribalari asosida venchor fondlarining moliyalashtirish jarayonlariga ta'siri baholandi.

Statistik ma'lumotlar tahlili ham muhim metodlardan biri sifatida qo'llanildi. U orqali venchor fondlari orqali moliyalashtirilgan loyihalarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash mumkin bo'ldi. Bu usulda ma'lumotlar manbalari sifatida xalqaro va mahalliy iqtisodiy statistikalardan foydalanildi. Ular venchor sarmoyalari ta'sirida rivojlangan startaplar va ularning iqtisodiyotga qo'shgan hissasini o'rganishga imkon berdi.

1 Lerner, J., & Gompers, P. (1999). *The Venture Capital Cycle*. Cambridge, MA: MIT Press.

2 Rose, D. S. (2014). *Angel Investing: The Gust Guide to Making Money and Having Fun Investing in Startups*. New York, NY: Wiley.

3 Hellmann, T., & Puri, M. (Year). *The Economics of Venture Capital and Private Equity: A General Guide*. Publisher.

Shuningdek, tajriba-sinov usullari (case study) ham qo'llanildi. Ular asosida alohida venchur sarmoyalari yordamida rivojlangan innovatsion loyihalar misolida iqtisodiy samaradorlik tahlil qilindi. Masalan, muvaffaqiyatli startaplarning moliyalashtirilishi, rivojlanishi va bozordagi ta'siri tahlil qilinib, ushbu jarayonlarda venchur fondlarining qanday rol o'ynashi yoritib berildi. Bu usul tadqiqotning asosiy gipotezalarini amaliy misollar yordamida tasdiqlashga yordam berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Venchur fondlari innovatsion loyihalar va startaplar uchun muhim moliyalashtirish manbai hisoblanadi. Ular yuqori tavakkalchilikka ega bo'lgan, lekin katta rivojlanish imkoniyatiga ega loyihalarni qo'llab-quvvatlaydi. Venchur sarmoyalari orqali startaplar texnologiyalarini rivojlantirish, mahsulotlarini bozorga chiqarish va kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Nazariy jihatdan, venchur fondlari sarmoyadorlar va tadbirkorlar o'rtasidagi vositachi sifatida faoliyat yuritadi. Ular sarmoyadorlarning mablag'larini yuqori potensialga ega loyihalarga yo'naltiradi. Venchur fondlari nafaqat moliyaviy yordam, balki biznesni boshqarishda maslahatlar, marketing strategiyalari va boshqa resurslar bilan ham ta'minlaydi.

AQSh venchur sarmoyalari bozorining eng yirik ishtirokchilaridan biri bo'lib, Silikon vodiysi buning yaqqol misoli hisoblanadi. 2022 yilda AQShda venchur sarmoyalari hajmi \$130 milliarddan oshgan. Bunday sarmoyalar asosan texnologiya, biotexnologiya va fintex sohasiga yo'naltirilgan. Apple, Google, Facebook kabi kompaniyalar o'z vaqtlarida venchur sarmoyalari orqali rivojlangan.

Yevropada venchur sarmoyalari bozori ham faol rivojlanmoqda. Buyuk Britaniya, Germaniya va Fransiya kabi mamlakatlarda startaplarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus dasturlar va fondlar tashkil etilgan. 2022 yilda Yevropada venchur sarmoyalari hajmi taxminan €45 milliardni tashkil etgan.

O'zbekistonda innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Lekin venchur sarmoyalari bozori hali rivojlanish bosqichida. Mamlakatda innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun davlat tomonidan Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan tashkil etilgan va bir qator grant dasturlari amalga oshirilmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2021 yilda O'zbekistonda innovatsion faoliyatga sarflangan mablag'lar yalpi ichki mahsulotning (YaIM) 0,2%ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich rivojlangan mamlakatlarga nisbatan past. Venchur fondlari va xususiy sarmoyalarni jalb qilish uchun qonunchilik va institutsional bazani takomillashtirish zarur.

Venchur fondlarining innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyati katta bo'lsa-da, ularning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan bir qator muammolar mavjud. Bunday muammolar venchur sarmoyalari bozorida yuridik, iqtisodiy va tashkiliy cheklolardan iborat bo'lib, ular investitsion muhitni kamsituvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan, venchur sarmoyalarni jalb qilish va ularning samarali faoliyat yuritishi uchun yechim talab qiladigan ayrim muhim masalalarni tahlil qilish zarur.

Venchur sarmoyalarning innovatsion iqtisodiyotdagi ahamiyati O'zbekiston uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Lekin bu yo'nalishda bir qator muammolar mavjud. Birinchidan, qonunchilik bazasining yetishmasligi venchur sarmoyalari faoliyatini tartibga soluvchi aniq qonunlarning mavjud emasligi sababli sarmoyadorlar uchun xatarlarni oshiradi. Ikkinchidan, infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, ya'ni innovatsion ekotizimni qo'llab-quvvatlaydigan texnoparklar, inkubatorlar va akseleratorlar yetishmasligi, bu sohani yanada rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, venchur sarmoyalari va innovatsion tadbirkorlik sohasida tajribali mutaxassislarining kamligi ham bu sohada rivojlanishni cheklaydi. Qolaversa, sarmoyadorlar uchun yetarli stimullarning, jumladan, soliq imtiyozlari va moliyaviy rag'batlantirish choralarning mavjud emasligi jiddiy muammo hisoblanadi.

Shu bilan birga, O'zbekiston uchun istiqbolli imkoniyatlar mavjud. Mamlakatning geografik joylashuvi Markaziy Osiyoning markazida bo'lib, mintaqaviy innovatsion markazga aylanish potensialiga ega. Yosh aholining ko'pligi innovatsion g'oyalar va startaplar uchun asosiy resurs sifatida xizmat qilishi mumkin. Davlat tomonidan innovatsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlar va qonunlarning qabul qilinayotgani ham bu yo'nalishdagi imkoniyatlarni yanada kengaytiradi.

Venchur fondlari innovatsion loyihalar va startaplar uchun muhim moliyalashtirish manbai bo'lib, zarur kapitalni taqdim etadi. Ular nafaqat moliyaviy yordam beradi, balki strategik maslahatlar, professional tarmoqlar bilan bog'lanish va bozorga tezda kirish imkoniyatlarini ham yaratadi. Shuningdek, venchur fondlari orqali innovatsion loyihalar o'z mahsulotlarini bozorga tez kiritishga va raqobatbardoshlikni ta'minlashga imkoniyat yaratadi. Ular yangi texnologiyalar va yangiliklarni joriy qilishga katta hissa qo'shadi.

Xorijiy mamlakatlarda venchur fondlarining rivojlanish tajribasi O'zbekiston uchun ibrat bo'lishi mumkin. Masalan, AQShdagi Silikon vodiysi venchur sarmoyalari dunyo bozorida o'z o'rnini mustahkamlagan startaplarni moliyalashtirib, global innovatsiyalar markaziga aylangan. Germaniya va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda esa

soliq imtiyozlari va davlat moliyaviy qo'llab-quvvatlash choralari orqali venchur fondlari yanada rivojlangan.

O'zbekistonda venchur fondlarini tashkil etish va ularning qonunchilik asoslarini takomillashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Davlat tomonidan yaratiladigan sharoitlar va qonunchilikni rivojlantirish orqali innovatsion loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlari kengayadi. Venchur fondlari orqali texnologik, moliyaviy va ekologik sohalaridagi startaplarni qo'llab-quvvatlash milliy iqtisodiyotga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ular nafaqat moliyalashtirish, balki iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga va raqobatbardoshlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Venchur fondlari innovatsion loyihalar va startaplar uchun muhim moliyalashtirish manbai hisoblanadi, chunki ular yuqori xatarlarga qaramasdan, katta rivojlanish salohiyatiga ega loyihalarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu fondlar loyihalarning barqarorligi va bozorga kirish imkoniyatlarini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xorijiy mamlakatlarda venchur fondlari innovatsion iqtisodiyot rivojlanishidagi asosiy qo'llovchilardan biri hisoblanib, texnologik rivojlanishga katta hissa qo'shadi. O'zbekistonda ham innovatsion loyihalar va startaplarni qo'llab-quvvatlovchi venchur fondlari iqtisodiyotni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarni yaratadi.

Innovatsion loyihalar va startaplarni qo'llab-quvvatlashda venchur fondlarining rolini kuchaytirish va ularning O'zbekiston iqtisodiyotidagi ta'sirini oshirish uchun bir qator amaliy choralar tavsiya qilinadi. Quyida mamlakat sharoitiga mos keladigan va venchur fondlarining samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan tavsiyalar keltirilgan:

Qonunchilik asoslarini takomillashtirish: O'zbekistonda venchur fondlari faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik bazasini yaratish lozim. Bu qonunchilik orqali venchur fondlari va sarmoyachilarga zarur huquqiy kafolatlar va himoyalar taqdim etilishi mumkin.

Soliq imtiyozlari yaratish: Venchur fondlarining rivojlanishiga rag'bat berish uchun ularga soliq imtiyozlari, masalan, qo'shimcha daromad solig'idan ozod qilish yoki kamaytirish imkoniyatini yaratish mumkin.

Davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish: Davlat tomonidan venchur fondlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat-xususiy sheriklik dasturlarini tashkil etish muhim. Bu xususiy sektor va davlat hamkorligida yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Innovatsion loyihalar uchun maxsus grant va stipendiyalar ajratish: Yosh tadbirkorlar va innovatsion startaplarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus grantlar va stipendiyalar tizimini yaratish orqali innovatsion muhitni rivojlantirish imkoniyati kengayadi.

Moliyalashtirish jarayonida shaffoflikni ta'minlash: Venchur fondlari faoliyatida shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlash uchun tizimli tartib va hisobotlarni joriy qilish lozim. Bu sarmoyachilarga ishonchli muhit yaratish va ularning moliyaviy qo'llab-quvvatlashini rag'batlantirishga yordam beradi.

Venchur fondlari innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiyotni zamonaviylashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Ularning O'zbekiston iqtisodiyotida keng tarqalishi mamlakatning texnologiya sohasidagi raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Ushbu maqolada keltirilgan tavsiyalar venchur fondlarining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shadigan hissasini yanada oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Lerner, J., & Gompers, P. (1999). *The Venture Capital Cycle*. Cambridge, MA: MIT Press.
2. Rose, D. S. (2014). *Angel Investing: The Gust Guide to Making Money and Having Fun Investing in Startups*. New York, NY: Wiley.
3. Hellmann, T., & Puri, M. (Year). *The Economics of Venture Capital and Private Equity: A General Guide*. Publisher.
4. Атамурадов Ш. А. (2023). Жахон амалиётида венчур капитали бозорининг ташкилий субъектлари. Экономика и финансы (Узбекистан), №1 (161). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zha-on-amaliyotida-venchur-kapitali-bozorining-tashkiliy-subektlari> (дата обращения: 08.11.2024).
5. Атамурадов Ш. А. (2022). Корхонанинг инновацион фаолиятини стратегик режалаштиришда Boston Consulting Group (BCG) матрицасидан фойдаланиш. Экономика и финансы (Узбекистан), №12 (160). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korxonaning-innovatsion-faoliyatini-strategik-rezhalashtirishda-boston-consulting-group-bcg-matritsasi-dan-foydalanish> (дата обращения: 08.11.2024).
6. Ашурова Н. Б., Атамурадов Ш. А. (2022). Инновацион фаолиятни стратегик режалаштиришда Mckinsey/General Electric матрицаси ёрдамида бозор салоҳиятини таҳлил қилиш. Экономика и финансы (Узбекистан), №11 (159). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsion-faoliyatni-strategik-rezhalashtirishda-mckinsey-general-electric-matritsasi-yordamida-bozor-salo-iyatini-ta-lil-ilish> (дата обращения: 08.11.2024).
7. Ашурова Н. Б., Атамурадов Ш. А. (2021). Хорижий мамлакатларда венчур капитали бозорининг институционал субъектлари. *International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences*, №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/horizhiy-mamlakatlarda-venchur-kapitali-bozorining-institutsional-subektlari> (дата обращения: 10.11.2024).
8. Ашурова Н. Б., Атамурадов Ш. А. (2020). Ўзбекистонда венчур молиялаштиришнинг янги моделларини ривожлантириш. Экономика и финансы (Узбекистан), №1 (133). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-venchur-moliyalashtirishning-yangi-modellarini-rivozhlantirish> (дата обращения: 10.11.2024).

9. Atamuradov, Sh. (2023). Financing of innovative projects through venture funds and the types of risk involved in it. *Economics and Innovative Technologies*, 11(1), 24–35.
10. Атамурадов Ш. А. (2022). Жаҳон мамлакатларида инновацион фаолиятни венчур молиялаштириш тизимининг ривожланиши. *Journal of Advances in Engineering Technology*, №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zha-on-mamlakatlarida-innovatsion-faoliyatni-venchur-moliyalashtirish-tizimining-rivozhlanishi> (дата обращения: 08.11.2024).
11. Атамурадов Ш. А. (2019). Инновацион фаолиятни венчурли молиялаштиришнинг халқаро моделларини жорий этиш самарадорлиги. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsion-faoliyatni-venchurli-moliyalashtirishning-hal-aro-modellarini-zhoriy-etish-samaradorligi> (дата обращения: 08.11.2024).
12. Атамурадов Ш. А. (2022). Саноатда инновацион фаолиятни ривожлантиришда венчур инвестицияларини жалб қилиш масалалари. *Архив научных исследований*, 2(1). URL: <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1868>.
13. Атамурадов Ш. А. (2019). Турли минтақаларда венчур инвестицияси муҳити таҳлили ҳамда венчур бизнесини Ўзбекистон иқтисодиётига жорий этиш муаммолари. *Экономика и инновационные технологии*, (6), 69–79. URL: https://inlibrary.uz/index.php/economics_and_innovative/article/view/11170.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

